

МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО НА ПЛАСТИЧЕСКУЮ ХИРУРГИЮ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528716>

Махмудова Муаттар

Магистрант: Международная исламская академия Узбекистана

По направлению исламоведение 1 – курс

Аннотация: *Данная статья посвящена к глобальному вопросу в исламском мире, которая предстоит к решению: «отношения источников мусульманского право на пластическую операцию и конкретные условия на ее дозволенность».*

Ключевые слова: *коррекция носа, подтяжка кожи лица, блефаропластика пластика бровей, коррекция губ инъекции с применением ботокса, липосакция в области живота и талии, увеличение, уменьшение и коррекция груди, омоложение рук; увеличение ягодиц, липосакция в зоне «Галифе».*

С развитием технологии в современном мире возникает все больше возможности и удобства для общества по всем направлениям, и такие инновационные методы не исключены в медицине, которая проводится с целью спасти пациента жизнь, оказывая ему помощь как физический, так и психологический. Однако, существует некоторые революции в медицине, которые приводит к озадаченности мусульман на дозволенности к ее применению, это из-за отсутствия конкретного довода на ее запретность или же разрешенность, и к таким можно соотнести пластическую хирургию. Наиболее часто применяемым, на сегодняшний день пластических операции можно соотнести таких как: коррекция носа, подбородка, ушей, подтяжка кожи лица, лба и шеи, блефаропластика, пластика бровей, коррекция губ, инъекции с применением ботокса; липосакция в области живота и талии, увеличение, уменьшение и коррекция груди, омоложение рук; увеличение ягодиц, липосакция в зоне «Галифе». Возникает вопрос, каких из этих процедур следует однозначно исключить, и каких можно применять, следуя определенных шариатских установления? Надеюсь, предстоящая работа будет полезна тем, кто в поиске найти ответы связанный с данной тематикой.

На сегодняшний день многие женщины прибегают на пластическую хирургию для того чтобы стать более красивее и привлекательнее. В исламском мире бытует разные мнение по поводу этих коррекции и изменения естества человека, некоторые исламские ученые считают о ее

прямой запретности, а другие принимают во внимания конкретные случаи, которые делают их дозволенным. Большинство косметологические операции являются запретным, так как в исламе запрещено изменение врожденных качеств и формы человека, и это считается искажением человеческого естества. В Коране говорится: «(Иблис сказал) Я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им исказить творение Аллаха». Кто сделал сатану своим покровителем и помощником вместо Аллаха, тот уже потерпел очевидный убыток» (ан-Ниса 4/119).

Мировая статистика на пластическую операцию очень высокая, особенно на коррекцию губ инъекции с применением ботокса, коррекция носа, а также блефаропластика пластика бровей. Следует отметить, что эти изменения приводят женщин к очевидному заблуждению и к большим грехам. Согласно одному хадису посланника Аллаха (с.а.в.) где говорится: «Аллах проклял женщин, которые делают татуировки и которым делают татуировки; которые выщипывают брови и которым выщипывают брови; которые распиливают зубы для красоты и изменяют творение Всевышнего Аллаха!» (Бухари, Либас, 83-87; Муслим, Либас, 33).¹ Исходя из этого хадиса посланника Аллаха (да, благословит его Аллах и приветствует) можно сделать вывод, что он не только указывает на запретность, но и описывает проклятия Аллаха на женщин, которые оказывают или принимают этих услуги.

С другой стороны, Аллах Всевышний, создавший человека наилучшим образом, разрешил человеку украшаться и сохранять красоту, в рамках дозволенного. Аллах Всевышний сказал в Коране: «Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?» Скажи: «В мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в День воскресения они будут предназначены исключительно для них». Так Мы разъясняем знамения людям знающим» (аль-Араф 7/32).² В ответ на вопрос о красивой одежде, посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Аллах красив и любит красивое» (Муслим, Иман, 41). Сам посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) на протяжении своей жизни всегда одевался чисто и опрятно, отдавая предпочтение простой и красивой одежде, и приятным благовониям.

¹ <https://islam-today.ru/veroucenie/vopros-otvet/4-sluca-v-kotoryh-islam-dozvolaet-plasticeskie-operacii/>

² аль-Араф 7/32

Если тело человека имеет какие-либо дефекты, которые могут стать причиной насмешек или психологической травмы, то в этом случае их исправление посредством хирургического вмешательства расценивается как лечение, а не как изменение естества. Наша религия разрешает пластические операции, проводимые с целью лечения. Так, например, сообщается, что сподвижник по имени Арфаджа (радыйаллаху анху) в одной из битв лишился своего носа, и посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) разрешил ему изготовить нос из золота (Абу Давуд, Хатем, 7; Тирмизи, Либас, 31).³ Исходя из этого те люди, которые лишились носа, глаза, уха или других частей тела, а так же имеющие врожденные или приобретенные уродства, могут прибегать к услугам пластической хирургии, для исправления этих дефектов.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сказать, что пластические операции разрешены в следующих случаях:

- 1) Если отсутствует намерение изменять врожденное естество
- 2) Если польза от такой операции превосходит возможный вред
- 3) Если такая операция выполняется не с целью обмана кого-то, или же с целью изменения пола
- 4) Если такая операция не становится причиной правовой путаницы.

Подводя итог, хочу процитировать первый хадис посланника Аллаха где говорится: *«Дела оцениваются только по намерениям, и каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести. Так, совершивший переселение к Аллаху и Его Посланнику переселится к Аллаху и Его посланнику, а совершивший переселение ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся».*⁴ Если связать этот хадис с пластической хирургии картина становится ясно, при каких случаях она является дозволенной, к примеру: когда человек проводит такие операции при лечебных целях, а не для того чтобы стать более красивым внеся изменения в свою естественную форму. Никто не в силе сотворить подобно творению Аллаха, если даже человек совершит полное пластическое изменения в своем внешнем виде, то последствие может стать печальным и страшным. Лучше, быть благодарным тому, что Аллах даровал и стараться сохранить свою естественную красоту,

³ Абу Давуд, Хатем, 7; Тирмизи, Либас, 31

⁴ <https://darulfikr.ru/articles/hadis/kommentarij-k-40-hadisam-imama-navavi-pervyj-hadis-dela-ocenivajutsja-tolko-po-namerenijam/>

чем доверять людям, которые являются таким же творением Аллаха как остальные, ведь творения не смогут превосходить от Творца.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. <https://islam-today.ru/veroucenie/vopros-otvet/4-sluca-v-kotoryh-islam-dozvolaet-plasticskie-operacii/>
2. аль-Араф 7/32
3. Абу Давуд, Хатем, 7; Тирмизи, Либас, 31
4. <https://darulfikr.ru/articles/hadis/kommentarij-k-40-hadisam-imama-navavi-pervyj-hadis-dela-ocenivajutsja-tolko-po-namerenijam/>